

MADANIYATLARARO MULOQOTDA SHAXSNING IJTIMOY VAZIYATLARGA MOSLASHUVI

Nigora Yo'ldasheva Sodiqjon qizi

Alfraganus Universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti, Psixologiya (faoliyat turlari)
yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118693>

Annotatsiya: Maqolada madaniyatlararo muloqot jarayonida shaxsning ijtimoiy vaziyatlarga moslashish mexanizmlari, psixologik va kommunikativ ko'nikmalarning ahamiyati tahlil qilinadi. Globalizatsiya, xalqaro ta'lim, turizm va migratsiya sharoitida madaniyatlararo kompetensiya, empatiya va moslashuvchanlikning o'rni yoritilgan. Shuningdek, moslashuvning kognitiv, affektiv va xulqiy komponentlari hamda ularni rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo muloqot, ijtimoiy moslashuv, madaniyatlararo kompetensiya, empatiya, kommunikativ ko'nikmalar.

Аннотация: В статье анализируются механизмы социальной адаптации личности в процессе межкультурной коммуникации, а также значение психологических и коммуникативных навыков. В условиях глобализации, международного образования, туризма и миграции освещается роль межкультурной компетенции, эмпатии и адаптивности. Рассмотрены когнитивные, аффективные и поведенческие компоненты адаптации, а также пути их развития.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социальная адаптация, межкультурная компетенция, эмпатия, коммуникативные навыки.

Abstract: The article analyzes the mechanisms of social adaptation of an individual in the process of intercultural communication, as well as the significance of psychological and communication skills. In the context of globalization, international education, tourism, and migration, the role of intercultural competence, empathy, and adaptability is highlighted. The cognitive, affective, and behavioral components of adaptation and the ways to develop them are also examined.

Keywords: intercultural communication, social adaptation, intercultural competence, empathy, communication skills.

Madaniyatlararo muloqot ikki yoki undan ortiq har xil madaniyatlar vakillari o'rtasida bo'ladigan muloqotning alohida bir turidir. Unda o'zaro ta'sir etuvchi madaniyatlar o'rtasida axborot va madaniy qadriyatlar almashinishi yuz beradi. Madaniyatlararo muloqot jarayonlari faoliyatning spesifik shakli bo'lib, u faqat chet tilini bilish bilan kifoyalanib qolmasdan, balki boshqa xalqlar moddiy va ma'naviy madaniyatini, dini, qadriyatlari, axloqiy mo'ljallarini, dunyoqarashi tasavvurlarini bilishni ham talab etadi. Ular barchasi qo'shib muloqot bo'yicha partnyorlar xulqatvori modelini belgilaydi.

Hozirgi davrda madaniyatlararo muloqot sohasidagi tadqiqotlarning asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

- madaniyatlararo muloqot predmetining metodologiyasini va tushunchalar apparatini aniqlash;
- madaniyatlararo muloqotning boshqa fanlar qatoridagi o'rnini ochib ko'rsatish;

-madaniyatlararo muloqot ishtirokchilarining madaniy tushunish, kommunikativ xulq va unga tolerantlik bilan munosabatda bo'lishning konkret ko'rinishlarini to'g'ri talqin etish qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish;

- boshqa madaniyat vakillari bilan aloqa qilishda ularning malaka va ko'nikmalariga o'qitish metodologiyasini ishlab chiqish [4;110].

Hozirgi davrda madaniyatlararo muloqot bo'yicha yangi tadqiqotlarda ikkita metodologik yondashuv qo'llaniladi:

1) «madaniyatni kognitiv tizim sifatida tushunish», ushbu qarash V.Gudenafiga tegishli [3:48].

2) Madaniyatni «simvolik tizim» sifatida tushunish, bu K.Girsga qarashli[2;15].

Kognitiv yondashuv tarafdorlari tilshunoslikga asoslanadi va uni shunday aniqlashga intiladi: «madaniy namunalar» va «madaniy standartlar»- «ular muayyan madaniyat vakillari tomonidan va shaxsan o'zi va boshqalar uchun ham normal deb qaraladigan, o'z-o'zidan odatdagicha va tabiiy majburiy hisoblangan har qanday qabul qilish usuli, tafakkur turi, baholash va xulq-atvor tarzidir»

[5;409]. Ushbu madaniy standartlar asosida «o'zining» va «boshqalarning» xulq-atvori aniqlanadi va tartibga solinadi. Simvolik yunalish tarafdorlari madaniyatni yaxlit qoidalar to'plami deb qaraydi.

Hozirgi tarixiy bosqichda, ya'ni madaniy aloqalar shiddat bilan rivojlanayotgan, insonlararo aloqalar kanallari va sohalari kengayayotgan bir davrda o'qish va o'rgatish sohasi istiqbollarida, yaxlit ta'lim konsepsiyasida o'zgarishlar bo'lishi tayin. O'qitishda madaniyatlashish funksiyasi, ta'lim esa «madaniyatni rivojlantirish mexanizmi, olam va undagi inson manzarasini shakllantirish» asosi bo'lib qoladi.[1;2004]

Chet tilini o'qitishning asosiy vazifasi sifatida har xil milliy madaniyatlar sharoitida adekvat aloqa qila olish qobiliyatiga ega bo'lgan madaniyatlararo va ko'p tilli shaxsni shakllantirish masalasi ilgari surilmoqda, ta'limda esa ijtimoiy madaniy yo'nalish (kommunikativ konsepsiya bilan bir qatorda) yetakchi hisoblanmoqda. Madaniyatlararo o'qitish begona madaniyat va uning qadriyatlarini tushunishi va uni adekvat qabul qilishni anglatadi.

Yuqoridagi aytilganlardan kelib chiqib, madaniyatlararo muloqot masalalarini ishlab chiqish uchun uning quyidagi aspektlarini o'rganish dolzarb hisoblanadi:

1. Lingvistik: verbal bosqichda madaniyatlararo aloqani ta'minlovchi til spesifikasini bilish (milliy-madaniy komponentga ega bo'lgan til birliklari; fon, ekvivalentiga ega bo'lmagan leksika, realliklar, milliy markirlangan idiomatika va b).

2. Paralingvistik: muloqot aktida noverbal aloqa vositalarini va noverbal xulq spesifikasini bilish.

3. Etnopsixologik: bizni qurshab turgan olamni, milliy xususiyatlarni, mazkur madaniyat vakillari mentalitetini qabul qila olish, chunki ular muloqot jarayonida ularning xulq-atvorini belgilaydi va ularni bilish kommunikativ muvaffaqiyatsizlikdan va madaniy shokdan forig' bo'lishni ta'minlaydi.

4. Pragmatik: so'zga va frazeologiyaga, hamsuhbatning xulq-atvoriga adekvat reaksiya berish uchun va kul'turologik xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun aloqa qilish etiketini, ijtimoiy xulqatvor qoidalari va normalarini bilish.

Etnografik: mazkur xalqning turmush tarzi xususiyatlarini, an'analarini, moddiy va ma'naviy madaniyatini bilish, shuningdek, uning milliy madaniyati realliklarini, ular madaniyatining o'z madaniyatidan farqli jihatlarini bilish. Ular to'laqonli muloqot uchun zarur bo'lgan shaxsning fon bilimlarida, badiiy adabiyotini tushunish kabilarda aks etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, chet tillarini o'rganish va undan xalqaro aloqalar vositasi sifatida foydalanish bugungi kunda ushbu tillar vakillari madaniyatini, mentalitetini, milliy xarakterini, turmush tarzi, dunyoni idrok etishini, urf-odati, an'analarini chuqur va har tomonlama o'rganmasdan turib sira mumkin emas. Mana shu ikki xil bilimlarni- til va madaniyatni bilgandagina samarali va sarmahsul aloqa amalga oshadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Berdichevskiy A.L. Sovremennie tendensii v obuchenii inostrannomu yaziku v Yevrope // [http:// www.gramota.ru/ mag-arch.html](http://www.gramota.ru/mag-arch.html) [2004].
2. Geertz C. The Interpretation of Cultures.-New York, 2003.-14-15 p.
3. Goodenough W.H. Cultural Anthropology and Linguistics // Report on the Seventh Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Study.- Washington, 1997.- P.48.
4. Hall E. Understanding cultural Differences.- Yarmouth: Free Press, 2001- p 110.
5. Yorkey R.C. English for international communication.- New York: American book, 2008.- 409p.
6. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
8. G'oziev E. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2002.
9. Tojiboyeva F. Madaniyatlararo muloqotning psixologik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
10. Yo'ldoshev J. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2015.
11. Mamarasulov A. Shaxs va jamiyat: ijtimoiy moslashuv muammolari. – Toshkent: Fan, 2010.
12. Abdullayeva D. Globallashuv sharoitida yoshlarning madaniy identifikatsiyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
13. Xo'jayev A. Shaxs ijtimoiylashuvi jarayonida madaniyatning o'rni. – Toshkent: Universitet, 2014.
14. Nurmonov A. Ijtimoiy-gumanitar fanlarda madaniyat va muloqot tushunchalari. – Toshkent: Akademnashr, 2020.